

O‘Z SAYOHATINGIZNI SUN‘IY INTELLEKT ORQALI YARATISH: SHAXSIY RAQAMLI YO‘LBOSHCHI

¹Yusupov Dilmurod Tasbaltayevich, ²Kayumova Kamola Abdukadirovna

¹TATU Nurafshon filiali o‘qituvchisi, ²Nurafshon filiali, o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14249996>

Annotatsiya. Ushbu tezida sun‘iy intellektning turizm sohasidagi imkoniyatlari va hissiy sun‘iy intellekt (Emotion AI) yordamidagi sayohat tajribalarini shaxsiylashtirish yondashuvlari haqida ko‘rsatib o‘tiladi. AI texnologiyalari sayohatchilarning kayfiyatiga mos tavsiyalar berish, marshrutlarni optimallashtirish va individual ehtiyojlarga moslashgan xizmatlar yaratishda qanday foyda keltirishi yoritiladi. Bugungi kundagi yetakchi turistik kompaniyalar misolida sun‘iy intellektning xizmat ko‘rsatish sifatini oshirishdagi muvaffaqiyatlari va uning insoniy tajriba bilan uyg‘unlikda ishlashi zaruriyati o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: sun‘iy intellekt(AI), turizm, sayohatchi, texnologiyalar.

Аннотация. В данной диссертации представлены возможности искусственного интеллекта в сфере туризма и подходы к персонализации путешествий с помощью эмоционального искусственного интеллекта (Emotion AI). Он покажет, как технологии искусственного интеллекта могут принести пользу путешественникам, давая рекомендации в зависимости от их настроения, оптимизируя маршруты и создавая услуги, адаптированные к индивидуальным потребностям. Успех искусственного интеллекта в повышении качества обслуживания и необходимость его работы в гармонии с человеческим опытом будут изучены на примере современных ведущих туристических компаний.

Ключевые слова: искусственный интеллект(AI), туризм, путешественник, технологии.

Zamonaviy texnologiyalar dunyosida sun‘iy intellekt (AI) o‘zining ko‘plab sohalardagi ta‘siri bilan bizni hayratda qoldirmoqda. Ayniqsa, turizm sohasida bu texnologiyalar sayohat jarayonini yanada qiziqarli va shaxsiylashtirilgan qilishga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda sayohatchilar o‘z safarlarini rejalashtirishda sun‘iy intellektning yordami bilan yanada mukammal tajribalarga ega bo‘lishmoqda. Ularning ehtiyojlari va his-tuyg‘ulari AI orqali tahlil qilinib, sayohatchilarga individual tavsiyalar berilin kelinmoqda. Emotion AI, ya‘ni hissiy sun‘iy intellekt, sayohatning har bir daqiqasini unutilmas qiluvchi yangi yondashuv sifatida paydo bo‘lmoqda. Ushbu texnologiya orqali AI sayohatchilarning hissiy holatini o‘rganadi: kayfiyat, mimika, ovoz va hatto tanadagi harakatlar yordamida insonning ichki dunyosini tushunishga harakat qiladi. Ushbu jarayon sayohatchilar uchun o‘z hissiyotlarini ifodalash va ularning ehtiyojlariga muvofiq tavsiyalar olish imkonini beradi.

Masalan, sayohatchining qanchalik xursand yoki charchaganini aniqlagan holda, Emotion AI unga dam olish yoki qulay, tinch joylarni tavsiya qiladi. Shu bilan birga, qiziqarli sarguzashtlarga taklif etib, sayohatchining o‘zi haqida bilmaydigan yangi tajribalarni kashf etish imkoniyatini yaratadi. Bu jarayonlar sayohatni nafaqat ko‘rish, balki his qilish va o‘rganish jarayoni sifatida taklif etadi. Natijada, Emotion AI sayohatchilarga haqiqiy vaqt rejimida moslashtirilgan va shaxsiylashtirilgan tajribalar yaratadi. Ushbu tajribalar esa, o‘z navbatida, xizmatlarning foydalanuvchi ehtiyojlariga ko‘proq mos va unutilmas bo‘lishini ta‘minlaydi. Sayohatni shunchaki joylarni ko‘rishdan iborat bo‘lishdan chiqarib, uni yanada insoniy, xususiy

va hayajonli qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Shu tariqa, Emotion AI orqali sayohatning yangi kelajagini shakllantirayotganimizni anglaymiz.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt sayohatchilarga o'zlarining afzalliklari, byudjeti va o'tmishdagi sayohat xatti-harakatlari asosida moslashtirilgan tavsiyalar va marshrutlarni taqdim etish orqali sayohat tajribasini shaxsiylashtirishga yordam beradi. AI algoritmlari parvozlar jadvali, mehmonxona narxlari va mashhur sayyohlik joylari kabi katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, sizga moslashtirilgan tavsiyalarni taqdim etishi mumkin[1,2].

Bugungi kunda turizmدا sun'iy intellektdan foydalanish allaqachon ancha keng tarqalgan va ko'plab kompaniyalar ushbu texnologiyadan o'z xizmatlari sifati va raqobatbardoshligini oshirish uchun foydalanadilar. Quyida shunday kompaniyalarga misollar:

Airbnb sun'iy intellektdan mijozning xohishi va sayohat tarixiga asoslangan joylashtirish vositalari uchun moslashtirilgan tavsiyalarni taqdim etish uchun foydalanadi[4].

Expedia - Katta ma'lumotlarni tahlil qilish va sayohat xizmatlariga bo'lgan talabni bashorat qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanadi, shuningdek, mehmonxona va aviachiptalar uchun shaxsiy tavsiyalarni taqdim etadi[5].

Hilton - mehmonlar tajribasini yaxshilash va operatsion jarayonlarni soddalashtirish uchun sun'iy intellektdan keng foydalanadi[6].

Booking.com ma'lumotlarni tahlil qilish va shaxsiylashtirilgan mehmonxona tavsiyalarini taqdim etish uchun sun'iy intellektdan maqsadli foydalanadi[7].

Hopper - aviachiptalardagi o'zgarishlarni bashorat qilish va chiptalarni tanlash bo'yicha shaxsiy tavsiyalar berish uchun sun'iy intellektdan foydalanadi[8].

Skyscanner kompaniyasi esa katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va shaxsiylashtirilgan aviachiptalar tavsiyalarini taqdim etish uchun sun'iy intellektdan foydalanadi[9].

Royal Caribbean kompaniyasi o'zining kruiz kemalarida yo'lovchilar tajribasini yaxshilash uchun sun'iy intellektdan samarali foydalanmoqda[10].

Bular bugungi kunda turizmدا sun'iy intellektdan faol foydalanayotgan kompaniyalarning bir nechta misollaridir. Har bir kompaniya o'z ehtiyojlari va maqsadlariga qarab, undan turli yo'llar bilan foydalanishi mumkin.

Sun'iy intellekt sayohat qilishni rejalashtirish va tajribamizni yaxshilaydi. Shaxsiylashtirilgan marshrutni yaratishdan tortib, yo'lda til tarjimasigacha, sun'iy intellektga asoslangan vositalar sayohatni rejalashtirishni yanada samarali va individual imtiyozlarga moslashtirmoqda[3].

AskLAYLA - bu AI-ga asoslangan sayohatni rejalashtirishning innovatsion vositasi bo'lib, u yangi yo'nalishlarni kashf qilish va shaxsiy marshrutlarni yaratish usulini o'zgartiradi. Tabiiy suhbat orqali askLAYLA mukammal sayohatingiz uchun moslashtirilgan takliflarni ishlab chiqish uchun sayohat afzalliklaringiz, byudjetingiz va xohlagan tajribangiz haqida bilib oladi. Sayohat mazmunini yaratuvchilarning keng tarmog'iga tayangan holda askLAYLA o'ziga xos tushunchalar va ilhomlantiruvchi maqsadli videolarni taqdim etadi va har bir joy nimani taklif qilishini aniq ko'rishni taklif qiladi[11].

Wonderplan - bu sizning shaxsiy xohishingiz va byudjetingizga moslashtirilgan shaxsiy marshrutlarni yaratish jarayonini soddalashtiradigan AI sayohatni rejalashtiruvchi. Murakkab algoritmlardan foydalangan holda, Wonderplan sayohatingizning har bir jihati kutganingizga mos kelishini va undan yuqori bo'lishini ta'minlab, juda moslashtirilgan sayohat rejalarini ishlab chiqadi. Foydalanuvchilarga qulay platforma sizning qiziqishlaringizni, kerakli tajribalaringizni

va moliyaviy cheklovlarni kiritish imkonini beradi, bu ma'lumotni diqqat bilan tuzilgan sayohat rejasiga aylantiradi[12].

Mindtrip - bu AI-ga asoslangan innovatsion sayohat platformasi bo'lib, u odamlarning sayohatlarini rejalashtirish va tajribalarini yaxshilashga qaratilgan. Katta til modellari, tabiiy tilni qayta ishlash va keng bilimlar bazasi kabi ilg'or texnologiyalardan foydalangan holda, Mindtrip sayohatni rejalashtirishda juda intuitiv va shaxsiylashtirilgan yondashuvni taklif qiladi. Platforma foydalanuvchilarga AI bilan interaktiv suhbatlarda qatnashish imkonini beradi, bu ularga ilhom izlash, moslashtirilgan tavsiyalar olish va keng qamrovli marshrutlarni yaratish imkonini beradi – barchasi bitta, qulay interfeysda[13].

Sayohatni rejalashtirishda sun'iy intellektning eng muhim afzalliklaridan biri bu foydalanuvchilarning o'zaro munosabatlariga moslashish va o'rganish qobiliyatidir. Sayohatchilar o'z xohish-istaklarini kiritib, fikr-mulohazalarini bildirar ekan, ushbu aqlli sayohatni rejalashtiruvchi AI tizimlari o'z tavsiyalarini doimiy ravishda takomillashtirib boradi, natijada har bir foydalanuvchining keyingi safari uchun tobora aniq va moslashtirilgan takliflar paydo bo'ladi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt asosidagi yo'nalishni optimallashtirish sayohatchilarning vaqt va resurslaridan unumli foydalanishini, ish vaqti, sayohat vaqti va olomon darajasi kabi omillarni hisobga olgan holda yo'nalishlar va tadbirlar o'rtasida samarali navigatsiya qilishlarini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt texnologiyalarining sayohat va turizm sohasidagi rivojlanishi sayohatni rejalashtirish va tajribalarni shaxsiylashtirishda katta imkoniyatlarni ochib bermoqda. AI yordamida sayohatni oldindan prognoz qilish, real vaqt tarjimalarini amalga oshirish, hamda kengaytirilgan reallik orqali yo'riqnomalar taqdim etish orqali sayohatchilar o'z sayohatlaridan maksimal foyda oladi. Ushbu texnologiyalar xizmat ko'rsatish sifatini oshirib, jarayonlarni avtomatlashtirish va individual ehtiyojlarga mos tavsiyalar berishda yuqori natijalarga erishadi.

Shu bilan birga, AI insoniy xizmat ko'rsatish omilini to'liq almashtira olmaydi; sifatlilik xizmat va unutilmas tajribalar yaratishda inson o'z o'rniga ega. Shunday ekan, turizm sohasida texnologiyalar va insoniy xizmat o'rtasidagi muvozanatni saqlash juda muhim. Kelajak tadqiqotlari AI ni turizmning turli yo'nalishlarida qo'llash usullarini va undan foydalanishning ijtimoiy, axloqiy jihatlarini o'rganishga yo'naltirilishi lozim. Bu yondashuv, sun'iy intellekt va inson tajribasini uyg'unlashtirgan holda, turistik xizmatlarning haqiqiy ma'noda yangi darajaga ko'tarilishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://mpost.io/uz/the-impact-of-artificial-intelligence-on-the-travel-industry>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/suniy-intellektning-turizm-sohasida-xizmat-korsatish-sifatini-oshirishdagi-orni>
3. <https://www.unite.ai/uz/sayohatni-rejalashtirish-uchun-eng-yaxshi-AI-vositalari/>
4. Airbnb - <https://www.airbnb.com/>
5. Expedia - <https://www.expedia.com/>
6. Hilton - <https://www.hilton.com/>
7. Booking.com - <https://www.booking.com/>
8. Hopper - <https://www.hopper.com/>
9. Skyscanner – <https://www.skyscanner.net/>
10. Royal Caribbean - <https://www.royalcaribbean.com/>
11. AskLAYLA - <https://layla.ai/ru>